

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 4
ISSUE 2
2023

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 2

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного Стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилят Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Исомов Мираскад Максудович

PhD, доцент, Узбекистан

Эронов Ёкуб Куватович

PhD, доцент, Узбекистан

Хайдаров Артур Михайлович

доктор медицинских наук профессор Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент, Узбекистан

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Junichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Мамедов Умиджон Суннатович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Раимкулова Дилноза Фарходдиновна

PhD, доцент, Узбекистан

Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна

доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical Institute,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Miraskad M. Isomov

PhD, Docent, Uzbekistan

Yokub K. Eronov

PhD, Docent, Uzbekistan

Xaydarov Artur Mixaylovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Docent, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Jinichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jakhongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umidjon S. Mammadov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Raimkulova Dilnoza Farxoddinovna

PhD, Docent, Uzbekistan

Madina K. Yunuskhodjaeva

Docent, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ризаев Жасур Алимджанович, Агзамова Сайёра Саидаминовна, Туляганов Нозим Алишерович РЕЗУЛЬТАТЫ РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛИЗА СОЧЕТАННЫХ ТРАВМ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА.....	6
2. Ризаев Элёр Алимджанович, Бузрукзода Жавохирхон Даврон ИЗУЧЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ПРИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ.....	13
3. Nasretdinova Maxzuna Taxsinovna, Normirova Nargiza Nazarovna, Baxronov Bezod Shavkatovich, Normuradov Nodir Alisherovich MUVOZANAT FUNKSIYASI BUZILGANDA VESTIBULYAR ANALIZATORNI BAHOLASH.....	17
4. Исламова Нилуфар Бустановна, Назарова Нодира Шариповна СУРУНКАЛИ ТАРҚАЛГАН ПАРОДОНТИТ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН ПОСТМЕНОПАУЗА ДАВРИДАГИ АЁЛЛАРНИНГ ПАРОДОНТ ТЎҚИМАСИНИНГ ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИ ОШИРИШ.....	20
5. Рахматова Дилнора Саиджоновна БОЛАЛАР ОРАСИДА ТИШ КАРИЕСИ КАСАЛЛИГИ ТЕКШИРИЛАЁТГАН БОЛАЛАРНИНГ КЛИНИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	25
6. Хамракулова Наргиза Орзуевна СУРУНКАЛИ СИНУСИТНИНГ УЗОҚ МУДДАТЛИ ШАКЛЛАРИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРНИ БОШҚАРИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	29
7. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Раупова Камола, Лугфуллаева Гульноза, Нормурадov Нодир Алишерович ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ.....	31
8. Терехов Алексей Борисович, Нэстасе Корнелиу Иванович СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ КАРИЕСА КОРНЯ.....	36
9. Ризаев Жасур Алимджанович, Шодмонов Ахрорбек А, Раджабий Музаянна Азиз кизи ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ УСТАНОВКИ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ.....	40
10. Ахмедов Хуршид Камалович ОРТОПЕДИК ДАВОЛАНИШДАН ОЛДИН БЕМОРЛАРДА ОФИЗ БЎШЛИГИДАГИ ЦИТОКИН ҲОЛАТИНИНГ ПАРАМЕТРЛАРИ АНИҚЛАШ УСУЛЛАРИ.....	44
11. Курбонов Дилшод Фарходович, Хабибова Назира Насуллоевна ҲОМИЛАДОР АЁЛЛАР СТОМАТОЛОГИК САЛОМАТЛИГИНИ АНИҚЛАШ КЎРСАТКИЧЛАРИ.....	47
12. Эронов Ёқуб Қуватович ИМКОНИАТИ ЧЕКЛАНГАН БОЛАЛАРДА ПАРОДОНТ ТЎҚИМАСИНИНГ МИКРОБИОЛОГИК ТАДҚИҚОД НАТИЖАЛАРИ СОЛИШТИРМА ТАҲЛИЛЛАРИ.....	52
13. Атоева Максад Амановна РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, ИНТЕНСИВНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА.....	55
14. Нурова Шоҳсанам Норпўлотовна АЁЛЛАРДА ЭСТРОГЕН ЕТИШМОВЧИЛИГИ ОҚИБАТИДА ТИШ-ЖАҒ ТИЗИМИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР БЎЙИЧА УМУМИЙ ТАВСИФ.....	58
15. Идиев Ойбек Элмуродович, Ибрагимова Феруза Икромовна БОШ МИЯ ФАЛАЖИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАРДА ЧАЙНОВ МУШАКЛАРИНИНГ ЭЛЕКТРОМИОГРАФИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИ АНИҚЛАШ.....	61
16. Астанов Отабек Миржонович ЧАККА-ПАСТКИ ЖАҒ БЎҒИМИ КАСАЛЛИКЛАРИДА КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ.....	66
17. Ражабов Отабек Асрорович МЕТАЛЛОКЕРАМИК ПРОТЕЗИ БЎЛГАН БЕМОРЛАР ГУРУҲИДА ДАВОЛАШДАН ОЛДИНГИ ВА КЕЙИНГИ ИММУНОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР ТАҲЛИЛИЙ НАТИЖАЛАРИ.....	69
18. Taylakova Dildora Ibragimovna PREVENTION AND TREATMENT OF DENTAL FLUOROSIS IN CHILDREN.....	72
19. Ташева Гулчехра Сулямановна ОДОНТОГЕН ЯЛЛИҒЛАНИШ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАРНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ.....	76
20. Фозилов Уктам Абдураззоқович ЮҚОРИГИ ЖАҒНИНГ ТОРАЙИШИ ҲИСОБИГА ЮЗАГА КЕЛГАН ПАТОЛОГИК ОКЛЮЗИЯНИ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	80
21. Ulug'bekova Gulrux Jo'rayevna, Adhamov Shohjahon Abdullajon o'g'li 7-12 YOSH TOIFASIDAGI BOLALARDA KO'Z KOSALARARO ORALIQ KENGLIKNING YOSHGA MOS KRANIOMETRIK KO'RSATKICHLARI.....	84
КОЛЛЕГИ И УЧЕНИКИ ПОЗДРАВЛЯЮТ АКАДЕМИКА Ш.И. КАРИМОВА.....	86

Насретдинова Махзуна Тахсиновна

Раупова Камола

Лутфуллаева Гульноза

Нормурадов Нодир Алишеревич

Самаркандский государственный медицинский университет

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8033072>

АННОТАЦИЯ

В статье описаны результаты лечения больных с острой нейросенсорной тугоухостью в разных возрастных группах. Результаты восстановления слуха анализировали в зависимости от причины нейросенсорного расстройства, времени обращения больного и способов введения глюкокортикостероидов.

Ключевые слова: нейросенсорная тугоухость (НТ), тональная пороговая аудиометрия (ТПА), глюкокортикостероиды (ГКС).

Насретдинова Махзуна Тахсиновна

Раупова Камола

Лутфуллаева Гульноза

Нормурадов Нодир Алишеревич

Самарканд давлат тиббиёт университети

НЕЙРОСЕНСОР ОҒИРКУЛОҚЛИК ҚАЙД ЭТИЛГАН БЕМОРЛАРНИ ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ

АННОТАЦИЯ

Мақолада турли ёш гуруҳларида ўткир нейросенсор оғиркулоқлик қайд этилган беморларни даволаш натижалари баён этилган. Нейросенсор бузилиши келгириб чиқарган сабаб, беморнинг мурожаат этиш вақти ва глюкокортикостероидларни қўллаш усуллари га қараб эшитиш қобилиятининг тикланиш натижалари таҳлил этилди.

Калит сўзлар: нейросенсор оғиркулоқлик (НО), тонал бўсағали аудиометрия (ТБА), глюкокортикостероидлар (ГКС).

Nasretdinova Makhzuna Takhsinovna

Raupova Kamola

Lutfullaeva Gulnoza

Normuradov Nodir Alisherovich

Samarkand State Medical University

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE SENSORINEURAL HEARING LOSS

ANNOTATION

The article describes the results of treatment of patients with acute sensorineural hearing loss of different age groups. The results of hearing restoration depending on the cause of neurosensory disturbance, the timing of treatment and the ways of introducing glucocorticosteroids were analyzed.

Key words: Acute sensorineural hearing loss (ASNHL), tonal threshold audiometry (TTA), glucocorticosteroids (GCS).

Кирриш: Нейросенсор оғиркулоқлик (НО) муаммоси кўпгина ўн йилликлар давомида долзарб бўлиб келган. Ҳар йили аҳоли урбанизациясининг кучайиши, ҳаёт суръатларининг тезлашиши, атроф муҳит ва саноатнинг заҳарли омиллари, шовқин ва вибрация таъсирининг кучайиши, шунингдек, юрак-қон томир тизими касалликлари улушининг кўпайиши шароитида ЎНО билан касалланган беморлар сони ўсиб борапти

[1,4]. Эшитиш функциясининг бузилиши қайд этилган беморларни ташхислаш, даволаш ва реабилитация қилиш соҳасида илгор технологиялар амалиётга жорий этилганига қарамадан,

ушбу касалликнинг этиопатогенези механизмлари тўлиқ ўрганилмаган, мазкур патологияни даволаш учун янги, самаралироқ дори воситалари ва уларнинг комбинациясини излаш ҳанузгача давом этапти. Турли манбаларга кўра, дунё аҳолисининг 1% дан 6% гача бўлган қисми ифодаланган даражадаги оғиркулоқликдан азият чекади, унинг асосан нейросенсор зарарланиши устунлик қилади ва 75-95% га етади [1,3,5]. НО кўпроқ меҳнатга лаёқатли ёшдаги одамларда учрайди, улар учун эшитиш қобилиятининг пасайиши билан боғлиқ ижтимоий нуқсон ҳаёт сифатини сезиларли даражада

пасайтириши, одатий мажбуриятларнинг бажарилишини чеклаши ва, ҳатто, уларни меҳнат фаолияти турини ўзгартиришга мажбур қилиши мумкин.

НО кўпинча қон томир патологияси, вирусли инфекциянинг токсик таъсири, аллергия ва яллиғланиш шиши туфайли ички қулоқ тизимида қон айланишининг бузилиши натижасида юзага келади ҳамда тўқималарда кислород даражасининг пасайиши ва чиғанокнинг нейрорепителлий хужайраларида метаболлик бузилишлар билан бирга кечади. Гипоксия шароитида эркин радикаллар даражаси ошади, қайсиқим хужайра мембраналарини шикастловчи литик ферментларнинг фаоллашиши ва ажралишига имкон яратиб, натижада нерв хужайраларидаги турли таркибий қисмларнинг нобуд бўлишига сабаб бўлади. Нерв толасининг узок вақт сақланидиган ишемия ўчоқлари унинг атрофиясига, кейинчалик бириктирувчи тўқима билан алмашилишига ёрдам беради. Шунинг учун ички қулоқ тизимида гипоксия ва яллиғланишнинг шикастловчи таъсирини тезда бартараф этиш, шунингдек, кислород ва озука моддаларини зарарланган ўчоққа етказиб беришни яхшилаш керак, ушбу тадбирлар эса рецепторли аппаратдаги турғун ва қайтмас ўзгаришларнинг ҳосил бўлишига тўқинлик қилади [2,4].

Бугунги кунга келиб, НОни даволаш учун кўп сонли доридармонлар, схемалар ва дори-дармонсиз даволаш усуллари қўлланилади. Глюкокортикостероидлар (ГКС) билан даволаш энг оқилона ва самарали ҳисобланади, чунки улар энг кучли табиий антиоксидантлар бўлиб, вазоконстрикция ҳамда яллиғланишнинг экссудатив ва пролифератив босқичини камайтириши ҳисобига шиш ва яллиғланишни тезда тўхтатади, ушбу ҳолат эса ички қулоқнинг ёпиқ суякли бўшлиғида алоҳида аҳамиятга эга [3]. Умумий ва маҳаллий қон оқими бузилган шароитда кислород камчилигини қоплаш имконини берадиган гипербарик оксигенациянинг (ГБО) самарадорлиги исботланган. Даволашда микроциркуляцияни тиклаш ва қоннинг реологик хусусиятларини яхшилаш, шунингдек, вертебробазилар ҳавзада гемодинамикани тартибга солиш жуда муҳимдир, ушбу мақсадда НОни даволашнинг муҳим патогенетик компонентларидан бири саналган микроциркулятор оқимга таъсир кўрсатувчи препаратлар ва физиотерапевтик усуллар муваффақиятли равишда қўлланилади. Чиғанокда алмашув жараёнидаги метаболитлар, антигипоксантлар, антиоксидантлар, витамин комплекслари ишлатилади [1,4,5].

Материаллар ва усуллар:

Биз 18 ёшдан ошган 369 нафар беморни эшитиш қобилияти нейросенсор типда зарарланишнинг ўткир даврида даволаш бўйича тажрибага эгамиз. Нейросенсор оғирқулоқлик (НО) билан кузатилган аёллар сони 186 нафарни (210 та қулоқ), эркаклар 183 нафарни (203 та қулоқ) ташкил этди, 46 нафар кишида икки томонлама жараён қайд этилди (20 нафар эркак ва 24 нафар аёл). Бизнинг тадқиқотимизда 413 та кузатув таҳлил этилди, қайсиқим

зарарланган қулоқлар сонига тўғри келади.

Кузатилган беморларнинг ўртача ёши 47,10±13,53 ёшни ташкил этди. Кузатувларнинг умумий сони ЖССТ таснифига кўра ёш гуруҳларига бўлинди. Ўрта ёшдаги беморлар (45-60 ёш) устулик қилиб, 191 та кузатувда, ёш беморлар (20-45 ёш) эса 153 та кузатувда аниқланди, кекса ёш гуруҳида (60-75 ёш) НО 69 та ҳолатда қайд этилди. Ушбу касалликнинг энг кўп учрайдиган сабабларини, шунингдек, кечиш ва тикланиш табиатини батафсилроқ таҳлил этиш учун беморлар ёш гуруҳларига бўлинган.

Тадқиқотга киритиш мезонлари қуйидагилардан иборат бўлди: сўзлашув частоталарида овозни идрок этиш бўсағасининг 26 дБ дан ортиши кузатилган аудиометрик эгри чизикнинг нейросенсор тури, касалликнинг давомийлиги 1 ойдан ошмаганлиги. Тадқиқотга ўрта қулоқ патологияси, бош мия ва кўприк-мияча бурчагининг интракраниал ҳосилалари мавжуд бўлган, онкологик касалликларга чалинган беморлар, ҳомилдор аёллар, шунингдек, овозни идрок этиш бўсағаси 26 дБ гача ортан ўткир нейросенсор зарарланиш қайд этилган беморлар киритилмади.

Барча беморларга даволашнинг бошида ва тўлиқ даволаш курсидан кейин аудиологик текширув: акуметрия, импедансометрия ва тонал бўсағали аудиометрия ўтказилди. Оғирқулоқлик даражаси ЖССТ таснифига мувофиқ 500, 1000, 2000 ва 4000 Гц частоталарда овозни идрок этиш бўсағаларининг ўртача қийматлари бўйича белгиланди. Оғирқулоқликнинг 1-даражаси бўсағанинг 26-40 дБ га, 2-даражаси 41-55 дБ га, 3-даражаси 56-70 дБ га, 4-даражаси 71-90 дБ га ортишига мувофиқ келган, идрок этиш бўсағасининг 91 дБ дан ортиши амалий қарликка тўғри келган.

Шифохонага ётқизиш вақтида барча беморлар эшитиш қобилиятининг пасайишини қайд этишган, қайсиқим 73,61% беморда зарарланган қулоқнинг битиши билан кечган, 96,61% ҳолларда турли тавсифдаги шовқин кузатилган, 25,91% беморлар бош айланиши ва вестибуляр бузилишларга шикоят қилишган (14,77%). Кузатиш жараёнида беморлар умумий клиник лаборатор текширувидан ўтказилди, невролог, офталмолог томонидан кўрилиб, зарурий текширув амалга оширилди, интракраниал ҳосилалар, қон томир патологиясига шубҳа қилинган тақдирда чакка суяқларининг рентгенографик текшируви ва бош миянинг МРТ ўтказилди.

Натижалар ва муҳокама:

Тадқиқот давомида турли ёш гуруҳларида касалликнинг бошланишидан бошлаб беморларни мурожаат қилиш вақти белгиланди (1-жадвал). Жадвалдан кўриниб турибдики, меҳнатга лаёқатли ёшдаги, яъни ёш ва ўрта ёшдаги энг ижтимоий фаол беморлар (1- ва 2-гуруҳлар) кекса ёшдаги беморларга қараганда ихтисослаштирилган ёрдамга эртароқ мурожаат этишган.

1-жадвал.

Турли ёшдаги беморларни даволаш учун ётқизилиш муддатлари

Мурожаат вақти	1 гуруҳ	2 гуруҳ	3 гуруҳ	Умумий сони
7 кунгача	96(62,75%)	100(52,37%)	32(46,38%)	228(55,20%)
14 кунгача	31(20,26%)	49(25,65%)	24(34,78%)	104(25,18%)
21 кунгача	23(15,03%)	29(15,18%)	9(13,04%)	61(14,78%)
1 ойгача	3(1,96%)	13(6,80%)	4(5,80%)	20(4,84%)
Жами:	153 (100%)	191(100%)	69(100%)	413(100%)

Анамнезни йиғишда ўткир нейросенсор бузилишларга олиб келган энг эҳтимолий сабаблар аниқланди. НО нинг ривожланишига энг кўп учрайдиган сабаб қон томир бузилишлари (46,01% ҳолларда) бўлди. Юқори қон босими фониди шикастлар 28,33% беморда пайдо бўлди, юқори қон босими кўпинча 2- ва 3-

чи ёш гуруҳларида НОга сабаб бўлди ҳамда мос равишда 39,27% ва 40,57% ни ташкил этди, 1-гуруҳда ушбу рақам барча кузатувларнинг 20,75% ини ташкил этди, гипотония беморлар умумий сонининг 3,38% ида қайд этилди. Ўтказилган стрессдан кейин қон босимининг қисқа вақтли кўтарилиши билан эшитиш

кобилятининг ўткир бузилишини кўпроқ 1- ва 2-чи ёш гуруҳларидаги беморлар кузатишди, у мос равишда 14,38% ва 15,10% тенг бўлди. Кейинги текширувлар давомида турли характердаги юрак-қон томир тизимининг касалликлари 75,67% беморда аниқланди, унинг таркибида юрак ишемик касаллиги ва бош мия томирларининг атеросклерози, артериал гипертензия, вертебро-базилар тизимда қон айланишининг бузилиши, дисциркулятор энцефалопатия, вегето-томирли дистония, гипотония, қандли диабет ва диабетик ангиопатия ҳамда бошқалар кузатилди.

НО ривожланишида иккинчи ўринни ўтказилган ўткир респиратор вирусли инфекциялар (ЎРВИ) эгаллайди, қайсики

умумий мурожаат этганларнинг 21,31% ини ташкил этди. ЎРВИдан кейин турли ёш гуруҳларида НО юзага келиш ҳолатлари бўйича статистик фарқлар аниқланмади. Бизнинг тадқиқотимизда эшитиш қобилятининг идиопатик йўқолиши 18,46% ҳолатни ташкил этиб, ҳаттоки кенг қамровли текширувдан кейин ҳам бузилишининг эҳтимолий сабабини аниқлашнинг иложи бўлмади. Кўпинча бундай ҳолатлар 1- ва 2-чи ёш гуруҳларида, мос равишда 22 нафар (37,2%) ва 29 нафар кишида (24,61%) кузатилган, жумладан уйғонганидан кейин дарҳол 15,12% ва 4,11% ҳолатда пайдо бўлган. Акустик ва баротравма фониди эшитишнинг ўткир бузилиши улушига барча кузатувларнинг 8,2% и тўғри келди. НОнинг қолган ҳолатлари 6,02 ни ташкил этди (1-расм).

1-расм. НО юзага келишининг эҳтимолий сабаблари

Оғирқулоқлик таркибида оғирқулоқликнинг 1—даражаси барча ёш гуруҳларида устунлик қилди, аммо умумий тузилмада оғирқулоқликнинг оғир 3-4 даражасининг улуши салмоқли эди: 1-гуруҳда - 37,90%, 2-чи гуруҳда - 36,65%, 3-гуруҳда - 34,78 %. 1-, 2-

ва 3-гуруҳлардаги беморларда мос равишда 60,13%, 64,4% ва 61,52% ҳолатда эшитиш қобилятининг ифодаланган даражадаги бузилиши кузатилган (2-расм).

2-расм. Турли ёшдаги гуруҳларда оғирқулоқлик даражаси бўйича беморлар тақсими

НО билан касалланган барча беморларни даволаш ушбу патологияли беморларни даволашнинг асосий тамойилларига мувофиқ амалга оширилди: ихтисослашган стационар ёки кундузги бўлимга зудлик билан ётқириш, комплекс терапияни дарҳол бошлаш. Даволашнинг мақсади эшитишни ёш нормасига қайтариш ёки идрок этиш бўсағаларини, айниқса нутқ частотаси 500-1000-2000-4000 Гц диапазонларида пасайтириш орқали уни сезиларли даражада яхшилаш, шовқиннинг интенсиблигини камайтириш ёки ундан халос бўлиш ва вестибуляр бузилишларни бартараф этишдан иборат.

Бизнинг тадқиқотимизда кенг қамровли даволаш ўз ичига қуйидагиларни мужассам этди:

- Дегидратацион терапия (маннит)
- Микроциркулятор таъсир этувчи препаратлар (пентоксифиллин, пирацетам)
- Глюкокортикостероидлар (дексаметазон)

- Антиоксидантлар ва МАТ метаболитлари (эмоксипин, мексидел, цитофлавин)

- Антигистамин препаратлар (бетасерк)

- ГБО, игна билан рефлексотерапия, физиотерапевтик даво.

Эшитишни яхшиловчи терапиянинг натижалари ва муваффақияти даволанишни бошлаш вақти, дори-дармонларни тайинлашга комплекс ёндашув билан белгиланади. НОни даволашда биз кучли табиий антиоксидант ва яллиғланишга қарши восита сифатида ГКСни фаол қўлладик (79,66% ҳолатда), ушбу мақсадда ўртача 5 кун давомида парентерал шаклда 1 кг тана вазнга 0,1 мг дексаметазон эритмасини ишлатдик. Гормонларни тизимли қўллашга қарши кўрсатмаларга эга бўлган ва оғир соматик патологияли беморларда препарат қўлланилмади. Шунингдек, биз турли ёшдаги гуруҳларда НО билан оғирган 92 нафар беморга ГКСни интратимпанал юбориш усулини қўлладик.

Бизнинг тадқиқотимизда эшитишнинг яхшилиниши 305 та

(73,85%) ҳолатда қайд этилди, улардан 253 тасида (61,26%) эшитиш нормал қийматларга ва оғирқулоқликнинг 1-даражасига мувофиқ келди, 125 та (30,27%) ҳолатда овозни идрок этишининг нормал бўсағаларига эришилди. Эркаклар ва аёлларда эшитиш қобилиятининг тикланиш ҳолатлари тахминан бир хил бўлди. 25,67% ҳолатда эшитиш бўсағаларида ўзгариш кузатилмади, 2 нафар беморда ўтказилган даволаш фонидида эшитиш қобилиятининг пасайиши кузатилди. Шовқин интенсивлигининг сусайиши ва ундан халос бўлиш 81,60% ҳолатда аниқланди, қулоқ битиши 68,75% да бутунлай йўқолди, вестибуляр кўринишлар ва бош айланиши ўтказилган даво курсидан сўнг мос равишда 5 ва 6 нафар кишида сақланиб қолган ва даволаш амбулатор шароитда давом эттирилган.

Сабабларига қараб умумий кузатувлар тўпламида эшитиш қобилиятининг тикланиши таҳлил этилди. Қуйидаги натижалар олинди: ўтказилган ЎРВИдан сўнг эшитишнинг турли даражадаги яхшиланиши 90,91% ҳолатда содир бўлди, 79,55% ҳолатда нормал эшитиш даражасига ва оғирқулоқликнинг 1-даражасига мос келадиган овозни идрок этиш бўсағаларига эришилди. Қон томир патологияси бўлган беморларда тикланиш ёмонроқ, яъни 64,9% ҳолатда бўлди, оғирқулоқликнинг 1-даражасига мос келадиган эшитиш даражаси ва овозни нормал идрок этиш даражаси 50,33% да қайд этилди. Акустик ва баротравма билан боғлиқ бўлган ЎНОда эшитишнинг яхшиланиши 82,05% да кузатилди,

бузилишнинг аниқланмаган табиати билан кузатиладиган идиопатик оғирқулоқлик ҳолатида яхшиланиш 73,50% ҳолатда рўй берди.

Кечки муддатларда, яъни 2 ҳафтадан ортиқ вақт давомида ёрдам сўраб мурожаат қилган беморларни даволаш таҳлили ўтказилди. Ёш беморлар гуруҳида комплекс даволаш фонидида 38,46% ҳолатда эшитиш қобилияти динамикада ўзгармаган, улар орасида оғирқулоқликнинг 3-4 даражаси 19,23% да кузатилган. Ўрта ёшдаги гуруҳда даволашнинг қониқарсиз натижалар сони эшитиш қобилиятининг яхшиланиш ҳолатларига тенг бўлди, аммо эшитиш қобилиятининг оғир даражада йўқолиши қайд этилган беморларда эшитиш динамикада ўзгаришсиз қолганлигини таъкидлаш жоиз. Кекса ёшдаги беморларда 46,15% ҳолатда яхшиланиш кузатилмади, 30,77% ҳолатни эшитиш қобилиятининг оғир даражада йўқолиши ташкил этди.

Турли ёш гуруҳларида овозни идрок этиш бўсағаларининг ўртача қийматларини сўзлашув частоталарида даволашнинг бошида (БЎҚ1) ва ўтказилган комплекс терапиядан сўнг (БЎҚ2) солиштирдик, кейин эса ўртача кўрсаткичларнинг фарқи бўйича эшитиш бўсағаларининг яхшиланиш даражасини баҳоладик (БЎҚЯ=БЎҚ1-БЎҚ2). (2-жадвал) Жадвал маълумотларига кўра, ўртача бир хил частотада барча ёш гуруҳларида эшитиш бўсағаларининг пасайиши ўхшаш бўлганлигини кўриш мумкин.

2-жадвал.

Турли ёш гуруҳларида даволашдан олдин ва кейин НО мавжуд беморларни сўзлашув частоталарида овозни идрок этиш бўсағаларининг ўртача қиймати

Частота Гуруҳ	500 Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц
1-гур., БЎҚ1	42,91±27,23	63,74±27,33	65,93±23,81	66,93±23,92
1-гур., БЎҚ 2	29,42±25,96	43,45±30,53	49,37±31,65	54,76±39,65
1-гур., БЎҚ Я	13,49±26,54	20,29±28,93	16,61±7,84	12,17±28,93
2-гур., БЎҚ 1	40,09±25,89	62,63±26,89	64,16±33,22	62,21±20,19
2-гур., БЎҚ 2	29,08±25,39	42,63±29,69	44,84±27,48	49,40±12,81
2-гур., БЎҚ Я	12,00±26,54	19,96±29,02	16,28±27,76	12,17±31,74
3-гур., БЎҚ 1	42,78±27,30	42,78±27,3	42,78±27,3	42,78±27,3
3-гур., БЎҚ 2	29,60±26,16	42,78±27,3	42,78±27,3	42,78±27,3
3-гур., БЎҚ Я	13,18±26,73	18,78±28,95	16,33±27,68	11,92±31,60

- Бундан ташқари, биз анъанавий даво билан бирга дексаметазонни интратимпанал юбориш курси ўтказилган НО мавжуд беморларни даволашдан олдин ва кейин эшитишнинг ўртача бўсағаларини таҳлил этдик. Олинган натижаларни кузатувлардаги умумий гуруҳнинг даволаш натижалари билан таққосладик. Маълумотлар 3-расмда келтирилди.

Эслатма: "Д" индекси билан ГКС интратимпанал юборилган беморлар гуруҳи белгиланган.

Шундай қилиб, ГКСнинг интратимпанал қўлланилиши билан барча частоталарда овозни идрок этиш бўсағаларининг сезиларлироқ даражада пасайиши рўй берганлиги аниқ кўриниб турибди.

3-расм. Турли ёш гуруҳларида эшитиш қобилияти яхшиланиши бўсағаларининг ўртача қийматлари.

Хулоса:

- НО ни даволаш натижалари комплекс терапияни бошлаш вақтига боғлиқ
- Нормал эшитиш функцияси тикланишида нохуш прогностик омиллар: оғиркулоқликнинг оғир даражаси, вестибуляр бузилишлар, қон томир хавф омиллари ҳисобланади.
- НО ни даволашда ГКСларни ҳам тизимли, ҳам маҳаллий (интратимпаник) тарзда қўллаш патогенетик жиҳатдан асосланган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Atanesyan A.G. (2014) Sovremennye tendencii v lecheni ostroj nejrosensornoj tugouhosti [Modern trends in the treatment of acute sensorineural hearing loss]. Consiliummedicum, no11, pp. 57-63.
2. Conlin AE, Parnes LS. (2007) Treatment of sudden sensorineural hearing loss. Arch Otolaryngol Head Neck Surg, vol. 133, no 6, pp. 573–581.
3. Kosyakov S.Ya., Atanesyan A.G. (2006) Intratimpanal'noevvedeniesteroidrv v lecheni i ostrojsensonevral'nojtug ouhosti [Intratimpanic introduction of glucocorticosteroids in the treatment of acute sensorineural hearing loss]. Vestnikotorinolar, no 5, pp.158-159.
4. Kunel'skaya N.L., Polyakova T.S. (2006) Nejrosensornaya tugouhost'. Principylecheniya [Sensorineural hearing loss. Principles of treatment]. Vestnikotorinolar, no 5, pp.161-163.
5. Nasretdinova M. T., Karabaev H. E., Sharafova I. A. Application of methodologies of diagnostics for patients with dizziness //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 29-33.
6. Nasretdinova M. T., Karabaev H. E. Vestibular neuronitis-the problem of systemic dizziness //European science review. – 2019. – Т. 2. – №. 1-2.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000